

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 3 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA DARSLARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI

*Samidjonova Muxabbat Xoliqjonovna*¹

¹Namangan viloyati pedagogik mahorat markazi maktabgacha, boshlang'ich va maxsus ta'lim metodikalari kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida darslarni innovatsion ta'lim texnologiyalari va o'yin texnologiyasi asosida tashkil etish orqali samaradorlikka erishish yo'llari hamda afzalliklari yoritilgan.

Kalit so'zlar: 4-K"modeli, kolloboratsiya, kreativlik, kommunikativlik, kritika, o'yin texnologiyasi, "Kayfiyat haqida ma'lumot", "Ob'ektlarni yodlash", "Gapni tugating" metodlari.

Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz." deya ta'lim sohasiga berayotgan e'tiborlari, zamonaviy, innovatsion texnologiyalarni raqobat darajasida rivojlanishiga turtki bo'lmoqda. Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884 sonli Qarorini qarorining qabul qilinishi, Davlat ta'lim standartidagi o'zgarishlar buning yorqin dalilidir. Bugungi kunda ta'limdagi innovatsiyalarni yaratish, tajriba ortirish va almashish jarayoni pedadodining oldida turgan asosiy vazifalardan biridir. Ta'lim tizimidagi yangi shart-sharoitlar o'qituvchilarni axborotni taqdim etishning yangi usullari, yangi texnologiyalar, o'qitish usullarini yaratishga olib keladi, ularni o'qitish usullarida ijodiy va ijobiy yechimlarni izlashga majbur qiladi. 20 yil oldin hech kim AT sohasi mutaxassisi, dasturlovchi-programmist, menenjer, broker yoki mobil ilovalar ishlab chiqaruvchisi kabi kasblar haqida eshitmagan edi. Yana bir necha yil ichida mehnat bozori aynan nimani talab qilishini oldindan aytish qiyin, lekin u albatta o'zgaradi. Hatto hisobchi, kutubxonachi va tahlilchilarning ishi ham jismoniy mehnatni hisobga olmaganda, asta-sekin avtomatlashtiriladi. Ish beruvchilarni birinchi navbatda algoritmlar bilan almashtirib bo'lmaydigan ko'nikmalar qiziqtiradi. 2016-yilda Davosdagi (Jahon Iqtisodiy Forumi

(WEF) Shveysariya nodavlat tashkiloti bo'lib, Davosdagi yillik yig'ilishlarini tashkil etish bilan mashhur. Yig'ilishlarga yetakchi biznes rahbarlari, siyosiy yetakchilar, taniqli mutafakkirlar va jurnalistlar taklif etiladi. Muhokama mavzusi eng dolzarb global muammolar, jumladan sog'liqni saqlash va atrof-muhitni muhofaza qilishdir) Jahon iqtisodiy forumi prezidenti Klaus Shvab to'rtinchi texnologik inqilob boshlanganini ma'lum qildi. Bu shuni anglatadiki, tez orada inson qo'li bilan yaratilgan robotlar, sun'iy intellekt (Sun'iy ong, sun'iy intellekt yoki sun'iy idrok (inglizcha: Artificial intelligence; odatda, AI sifatida ham qisqartiriladi) — insonlar yoki hayvonlar tomonidan ko'rsatiladigan tabiiy ongdan farqli o'laroq, mashinalar tomonidan ko'rsatiladigan ongidir.) biz uchun hamma ishni bajaradi. Ya'ni insonlar kelajakda robotlar, sun'iy intellektga tobe bo'lib qolmasliklari uchun unda quyidagi ko'nikmalar shakllangan bo'lishi kerakligini bashorat qiladi:

- ✓ murakkab muammolarni hal qilish;
- ✓ tanqidiy fikrlash;
- ✓ ijodiy fikrlash;
- ✓ odamlarni boshqarish;
- ✓ jamoada ishlash;
- ✓ boshqa odamlarning va o'zingizning his-tuyg'ularingizni tan oling, ularni boshqaring;
- ✓ hukmlarni shakllantirish va qarorlar qabul qilish;
- ✓ mijozga e'tibor qaratish;
- ✓ muzokaralarni olib borish;
- ✓ tezda bir vazifadan ikkinchisiga o'tish.

“Yangi avlod” darsliklarining asosida kelajakda olgan bilimlarini jamiyatda qo'llay oladigan, tez o'zgarayotgan axborotlashgan bozor sharoitida o'z yo'lini topib keta oladigan mutaxassislarni samarali tayyorlash maqsadida yuqoridagi ko'nikmalarni qisqartirilgan, ixcham shakli 4-K modeli tashkil etadi: Kollaboratsiya: darsliklar o'quvchilarning jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradigan tarzda tuzilgan. Bu o'quvchilarga hamkorlik qilish, samarali fikr almashish va o'zaro qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini o'rganishga ko'maklashadi. Kommunikativlik: o'quvchilar o'z fikrlarini aniq, ravshan ifodalashga, suhbatdoshni tinglashga va tushunishga, ma'lumotni yetkazishda til vositalaridan unumli foydalanishga o'rganadi. Kreativ fikrlash: o'quvchilar o'z maqsadlariga erishish uchun yangi yondashuvlarni qo'llashni o'rganadi, innovatsion yechimlarni ishlab chiqadilar va ijodiy muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladi. Kritik (tanqidiy) fikrlash: ushbu metodologiya o'quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o'z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z ichiga oladi

Demak, bugun o'quvchini odatiy dars bilan ta'limga jalb eta olmasiz. Darslarni noodatiy tarzda, ya'ni doska oldida turib ma'ruza o'qib, uy vazifasini tekshirish emas, balki o'quvchilarni tafakkurini shakllantirishga yotaltirilgan amaliy mashg'ulotlar, o'yin darslari orqali ularni ma'lum maqsad sari yonaltirish. Quyida boshlang'ich ta'limida o'yinlardan foydalanishning afzallik tomonini ko'rib chiqamiz: Birinchidan, o'yinlar o'quvchilarni sezgir qiladi. O'yin o'ynash bolaning idrokini kuchaytirishga yordam beradi va shu bilan uning diqqatini oshiradi. O'yinlar tez harakat talab qiladigan muhim xususiyatlarga ega, shuning uchun bolalar diqqatli bo'lishlari kerak. O'yinlar bolalarning miyasini mashq qildiradi. Ikkinchidan, o'quvchilarni qat'iyatli va shijoatli qiladi Sinfidagi o'yinlarda faol ishtirok etish bolalarga nima qilishdan qat'i nazar qat'iyatli bo'lishga imkon beradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, u o'rganish, qatnashish va sinfdagi mashg'ulotlarga e'tibor berishda bolalarning

umumiy motivatsiyasini oshirishga yordam beradi. Uchinchidan, til va muloqotni rivojlantirishga yordam beradi. Rivojlanayotgan bolaning miyasi ular duch kelgan har qanday yangi narsani tushunishga intiladi. To'rtinchidan, muammolarni hal qilish qobiliyatini oshiradi. Bolalarni sinf o'yinlariga jalb qilish ularni muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Beshinchidan, majburiyatlar o'rnatish va hamkorlik qilishni o'rgatadi. Sinf o'yinlari bilan shug'ullanish bolalarga individual va guruh faoliyati bilan ishlash imkonini beradi. Oltinchidan, o'ziga bo'lgan ishonch va hurmatni oshiradi. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, o'quv usullariga o'yinlarni kiritish bolalarning g'ururi va his-tuyg'ularini bog'laydi. O'yinlar ajoyib ta'lim usullari bilan tanishtiradi. Ba'zida o'qish va yozish bolalar uchun juda zerikarli bo'lib tuyuladi, shuning uchun ular turli tadbirlarda qatnashishni afzal ko'radilar. O'yinli ta'lim berish usuli esa ularga ham o'rganishga ham darsdan zavq olishga yordam beradi. Bolalarni bir nechta faoliyat bilan shug'ullanishga majbur qiladi. Bu o'quvchilarga o'zlarining original g'oyalarni rivojlantirish imkoniyatini beradi. Natijada, ular o'zlarini sezilarli darajada ijodiy tarzda ifoda etishlari mumkin. O'quvchilarga har qanday yangi muhitga moslashishga yordam beradi. Sinfdagi o'yinlar o'quvchilarga har qanday yangi muhitga moslashish strategiyasini ta'minlaydi hamda o'quvchilarni xatolaridan saboq olishga majbur qiladi. O'quvchilar uchun sinflaridagi o'yinlar xuddi hayotdan har qanday tushunchani o'rganishga o'xshaydi. Boshqacha qilib aytganda, bolalar noto'g'ri bo'lgan narsalar haqida bilib olishlari mumkin, shu bilan muammolarni hal qilish strategiyasini o'rganadilar.

“Ob’ektlarni yodlash” metodi. Ushbu o'yin tabiiy fanlarda tegishli materiallar bilan yangi mavzuni tanishtirishning qiziqarli usulidir. Siz sinf stoliga kamida 15 xil ob'ektni joylashtirasiz va o'quvchilar ularni ma'lum vaqt oralig'ida o'rganadilar. Shundan so'ng siz ob'ektlarni yopasiz va o'quvchilardan ular haqida ba'zi tafsilotlarni eslab qolishlarini va ular qanday maqsadga ishlatilishini tushuntirishlarini so'raysiz. Stoldagi narsalarni va ular haqida eng ko'p ma'lumot eslab qolgan o'quvchi g'olib hisoblanadi.

“Gapni tugating” metodi. Siz ushbu o'yindan o'quvchilarni yodlash va diqqatni jamlash ko'nikmalarini o'rgatish uchun foydalanishingiz mumkin, ayniqsa ular o'rta maktab darajasida bo'lsa. Doskaga "Men ta'tilga ketyapman va... olib kelaman" kabi jumlaning yozasiz. Bu gapda xuddi shunday bo'sh joy qolishi kerak. Birinchi o'quvchi ro'yxatga “Men ta'tilga ketyapman va itimni olib kelaman” kabi biror narsani qo'shadi. Shundan so'ng, har bir o'quvchi o'zini kiritishdan oldin barcha oldingi qo'shimchalarni takrorlaydi. Hamma qo'shimchalarni aytib berolmagan o'quvchilar o'yindan chetlashtiriladi. O'yin oxirgi o'quvchi qolguncha davom etadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son Qarori.
2. “Zamonaviy maktab”larni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida 2019-yil 27-noyabrdagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4537-son Qarori.
3. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/12/29/new-textbooks/>